

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

Миркомилова Мадина Давроновна

Студентка 4-го курса КИУТ

Факультет «Начальное образование»

Тураева Дилафруз Рустамбоевна

Международный университет Кимё в Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11476018>

Аннотация. Дидактические игры – это эффективный инструмент обучения, который позволяет вовлечь учеников в активную познавательную деятельность, повысить их мотивацию и интерес к учебе. Данная аннотация описывает методику проведения дидактических игр на уроках, раскрывая ключевые аспекты организации и проведения игрового процесса.

Ключевые слова: Дидактические игры, развитие познавательных процессов, развитие наблюдательности, совершенствование речи, развитие волевых качеств, развивать их логическое мышление, вычислительные навыки, совершенствования грамматического строя речи.

Annotation. Didactic games are an effective teaching tool that allows you to involve students in active cognitive activity, increase their motivation and interest in learning. This abstract describes the methodology for conducting didactic games in the classroom, revealing the key aspects of organizing and conducting the game process.

Key words: Didactic games, development of cognitive processes, development of observation, improvement of speech, development of volitional qualities, development of logical thinking, computational skills, improvement of the grammatical structure of speech.

Цели и задачи применения дидактических игр. Дидактические игры являются эффективным средством обучения и воспитания, поскольку позволяют реализовать сразу несколько важных целей:

Образовательные цели:

- Закрепление и углубление знаний по различным учебным предметам
- Формирование и развитие познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения)
- Приобретение новых знаний, умений и навыков

Развивающие цели:

- Развитие наблюдательности, сообразительности, инициативности
- Формирование творческого мышления и воображения
- Совершенствование речи, навыков коммуникации
- Развитие волевых качеств (целеустремленности, ответственности, самоконтроля)

Воспитательные цели:

- Формирование положительной мотивации к учебной деятельности
- Воспитание нравственно-волевых качеств (взаимопомощь, коллективизм, ответственность)
- Развитие познавательных интересов и любознательности

Важно, чтобы дидактические игры полностью соответствовали целям и содержанию учебного материала, обеспечивая его прочное усвоение. Грамотное использование игровых технологий позволяет сделать процесс обучения более эффективным, интересным и запоминающимся для учащихся.

Этапы проведения дидактической игры. Для успешной реализации дидактических игр в учебном процессе выделяют следующие основные этапы:

1. Подготовка игры учителем: - Определение образовательных, развивающих и воспитательных целей игры - Отбор содержания учебного материала, соответствующего целям игры - Разработка правил и хода игры, продумывание игровых действий и ролей - Подготовка необходимого игрового оборудования, наглядных пособий, раздаточных материалов

2. Объяснение правил и хода игры: - Четкое и доступное изложение правил игры - Обсуждение последовательности игровых действий - Распределение ролей и игровых заданий между участниками

3. Непосредственное проведение игры: - Создание эмоционально-положительной атмосферы - Активное вовлечение всех участников в игровой процесс - Оказание необходимой помощи и поддержки игрокам - Своевременное корректирование хода игры при необходимости

4. Подведение итогов, анализ результатов: - Определение победителей и призеров - Обсуждение результатов игры, выявление ошибок и трудностей - Оценка достижения поставленных образовательных, развивающих и воспитательных целей - Формулирование выводов и рекомендаций для дальнейшего

использования игры Соблюдение всех этапов проведения дидактической игры способствует ее эффективности и позволяет добиться максимального образовательного и развивающего эффекта.

Требования к организации дидактических игр. Соответствие возрастным особенностям учащихся Связь с содержанием учебного материала Обеспечение активной познавательной деятельности Наличие четких правил и инструкций.

Использование игр на уроках математики.

Игры занимают важное место в обучении математике, так как они позволяют разнообразить учебный процесс, активизировать познавательную деятельность учащихся, развивать их логическое мышление и вычислительные навыки.

Примеры игр и их применение на уроках математики:

1. "Математические домино" - Цель: закрепление навыков решения простых арифметических примеров - Ход игры: ученики по очереди соединяют карточки с примером и ответом - Применение: отработка навыков сложения, вычитания, умножения и деления

2. "Математическая эстафета" - Цель: развитие вычислительных навыков, быстроты реакции - Ход игры: команды по очереди выполняют математические действия - Применение: закрепление табличного умножения и деления.

3. "Математический аукцион" - Цель: развитие логического мышления, смекалки - Ход игры: ученики предлагают и "покупают" математические задачи - Применение: обобщение и систематизация знаний по теме

4. "Математическое лото" - Цель: автоматизация вычислительных навыков - Ход игры: ученики заполняют карточки с математическими выражениями - Применение: закрепление и отработка арифметических действий.

Использование данных и других дидактических игр на уроках математики способствует: - Развитию логического мышления, сообразительности и математической интуиции - Совершенствованию вычислительных навыков, умения применять математические знания на практике - Повышению учебной мотивации, создание положительного эмоционального фона на уроке Грамотная организация игровой деятельности позволяет сделать процесс обучения математике более увлекательным, эффективным и результативным.

Дидактические игры как средство развития речи. Дидактические игры являются эффективным инструментом для развития речи обучающихся. Они позволяют решать задачи по обогащению словарного запаса, формированию связной монологической и диалогической речи.

Игры, направленные на обогащение словарного запаса:

1. "Объясни значение слова" - Цель: уточнение, закрепление и активизация словаря - Ход игры: учитель называет слово, ученик объясняет его значение. Примеры: Учитель: "Ребята, объясните, пожалуйста, значение слова **храбрый**". Ученик "Храбрый человек смело идёт навстречу трудностям, даже если ему страшно. Учитель: Отлично! Ты привёл хороший пример. Кто ещё хочет попробовать? Усложнение игры: Можно предложить ученикам не только объяснить значение слова, но и придумать с ним предложение. Можно разделить класс на команды и устроить соревнование на лучшее объяснение слова. Можно использовать картинки или предметы для иллюстрации значений слов.

2. "Найди слово" - Цель: развитие понимания смысловых оттенков слов - Ход игры: Ведущий загадывает слово. 2. Участники пытаются угадать его, предлагая разные варианты: Синонимы: слова, близкие по значению (например, для слова "**храбрый**" - смелый, отважный, мужественный). Антонимы: слова с противоположным значением (для слова "**храбрый**" - трусливый, боязливый, робкий). Однокоренные слова: слова с общим корнем (для слова "**храбрый**" - храбрец, храбрость).

3. "Назови одним словом" - Цель: активизация словаря, развитие логического мышления - Ход игры: объединение предметов, явлений в обобщающие понятия. Примеры: 1. Стол, стул, шкаф, кровать - ... (мебель) 2. Собака, кошка, корова, лошадь - ... (животные) 3. Яблоко, груша, банан, апельсин - ... (фрукты)

Игры, формирующие связную речь. 1. "Расскажи по картинке" - Цель: развитие монологической речи, навыков последовательного описания - Ход игры: составление связного рассказа по сюжетной картинке. Дополнительные вопросы для развития диалога: Как ты думаешь, куда отправится семья после прогулки? Какое настроение у героев на картинке? А тебе нравится гулять в осеннем парке? Почему? Важно: Выбирайте яркие картинки с чётким сюжетом. Задавайте наводящие вопросы, чтобы ребёнок мог составить более подробный и интересный рассказ. Хвалите ребёнка за старания и поощряйте его фантазию.

2. "Диалог" - Цель: формирование навыков диалогической речи - Ход игры: инсценировка бытовых ситуаций, ролевое распределение реплик. Пример игры: Поход в магазин за продуктами Цель: Отработка навыков вежливого общения в магазине, составления списка покупок, уточнения информации о товаре. Роли: Покупатель (взрослый) Ребёнок Продавец Реквизит: Игрушечные продукты (или картинки) Корзинка для покупок Игрушечные деньги (необязательно) Ход игры: 1. Подготовка: Вместе с ребёнком составляем список покупок. Обсуждаем, какие продукты нам нужны, в каком количестве. 2. Распределение ролей: Ребёнок выбирает роль покупателя или продавца, а вы берёте на себя оставшуюся роль. 3. Инсценировка. Варианты: Можно менять роли, чтобы ребёнок попробовал себя и в роли покупателя, и в роли продавца. Усложнить задачу, добавив, например, ситуацию, когда нужного продукта нет в наличии, или нужно выбрать между несколькими товарами. Использовать реальные деньги для отработки навыков оплаты. Важно: Хвалите ребёнка за старания, даже если у него не всё получается идеально. Создайте расслабленную игровую атмосферу, чтобы ребёнок не боялся ошибиться. Регулярно играйте в "Диалог" на разные темы, чтобы закрепить полученные навыки.

3. "Придумай рассказ" - Цель: развитие творческих речевых способностей - Ход игры: самостоятельное сочинение рассказа по опорным словам Использование данных и других речевых игр создает условия для: - Обогащения и активизации словарного запаса - Совершенствования грамматического строя речи - Развития связной монологической и диалогической речи - Формирования навыков речевого взаимодействия Систематическое применение дидактических игр в образовательном процессе способствует эффективному речевому развитию обучающихся.

Использованная литература:

Melnikova A.Ya. Application of didactic games for the formation of innovative potential of future technologists Professional education. (Moscow, 2008).

Mendel B.R. Intellectual game as a component of figurative practice: modeling the development of professionally significant qualities of a specialist Pedagogy. - Moscow, (2006).

Mashbits EI- Psychological analysis of teaching methods as a way to manage learning activity:

General didactic problems of teaching methods. Moscow. (1997 – 79).

V.P. Bespalko, Components of Pedagogical Technology (Moscow, 1989)

Smolentseva, A.A. (1987). Subject-didactic games. M: Education, p. 96

Pidkasty, P.I. (1992). The technology of the game in teaching. M: Education, p.5

BELARUSSIA

INNOVATIVE RESEARCH IN SCIENCE
International scientific-online conference

BELARUSSIA

Smolentseva, A.A. (1987). Subject-didactic games. M: Education, p. 96.